

Implementación de CANVAS y tablero de control para una empresa de productos congelados

P. I. Gómez Palestino^{1*}, G. Cortés Robles¹, E. A. Romero Flores¹, E. Roldán Reyes¹, G. Cabrera Zepeda¹

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México, IT Orizaba, Oriente 9
#852, Orizaba, C.P. 94300, Veracruz, México

*itaigomez@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se tomó como caso de estudio a una empresa familiar dedicada a la producción y venta de helados artesanales, que presenta problemas de falta de stock para ventas y un índice no satisfactorio de recurrencia de los clientes. Se identificaron las actividades más importantes en el proceso productivo, al igual que las necesidades más importantes para el cumplimiento de los objetivos de los dueños. Para definir y alinear dichas necesidades, se implementó CANVAS Business Model, de modo que se visualizaran las áreas de oportunidad, posteriormente se integró un análisis de procesos, con la finalidad de cumplir con la necesidad de mantener los productos disponibles en el área de venta. Una vez realizado el análisis, se creó un tablero de control, para poder determinar de forma cuantitativa el cumplimiento de los objetivos, en los que se logró controlar la falta de producto y mejorar el proceso de producción.

Palabras clave: CANVAS, diagrama de procesos, indicadores, tablero de control

Abstract

The case of study is a family company dedicated to the production and sale of artisanal ice cream, this company has problems of lack of stock for sales, achieving an unwanted rate of recurrence of customers. The most important activities in the production process were identified, as well as the most important needs for the fulfillment of the owners' objectives. To define and align these needs, CANVAS Business Model was implemented, to reveal opportunity areas. A process analysis was subsequently integrated, in order to meet the need to keep the products available in the sales area. Once the analysis was carried out, a control panel was created, in order to quantitatively determine the fulfillment of the objectives, in which the lack of product was managed and the production process was improved.

Key words: CANVAS, process diagram, indicators, control panel.

Introducción

Para este caso de estudio, se seleccionó una empresa familiar ubicada en la ciudad de Río Blanco, Veracruz, catalogada como MIPYME. Durante los últimos 20 años, ha realizado sus operaciones bajo una dirección no formalizada, que la ha llevado a tener adversidades por la falta de una visión estratégica, que no le permite tener planes de desarrollo a corto y mediano plazo, además de esto, carece de técnicas que permitan tener disponibilidad constante de sus productos para venta. Debido a la naturaleza de los productos que la empresa ofrece, estos no pueden estar en almacén por un periodo prolongado, por lo que se realizó un análisis de los procesos de producción, en los que se encuentre que existe variabilidad, debido a la falta de estandarización.

En este trabajo, se propone la implementación de CANVAS Business Model para una desarrollar las ideas centrales del negocio, tomando en cuenta algunos preceptos y los objetivos a corto y largo plazo. Como parte de las necesidades prioritarias, se encuentra tener disponibilidad de producto terminado y crear recurrencia en los consumidores. Para lograr cumplir con la demanda de los clientes y mantener producto terminado en mostrador, se realiza un análisis de procesos. En este último, se encontró que existen problemas de estandarización y tiempos de procesamiento largos, al igual que un cuello de botella, por lo que se decidió establecer metas a alcanzar por jornada, por semana y por mes. Esto se plasmó mediante a la creación de indicadores, de acuerdo a los valores esperados por la empresa, y el tiempo de procesamiento más bajo alcanzado por los colaboradores, el conjunto de indicadores sirvió para crear un tablero de control y establecer los niveles aceptables.

Metodología

Figura 1. Metodología.

CANVAS

Como primera actividad, se realizó el planteamiento de tres preceptos. En primer lugar, la disponibilidad de producto para venta en el momento que el cliente lo solicita; en segundo lugar, la confiabilidad, para los servicios prepagados, se conoce que el cliente desea recibir información previa a la entrega sobre su orden, para los servicios de mostrador, el consumidor espera que el producto se encuentre en perfecto estado, considerando textura y sabor; como tercer precepto, se considera el profesionalismo.

Para tomar en cuenta los requisitos de los propietarios de la empresa y los que los clientes esperan, se utilizó CANVAS Business Model. Se desarrollaron los nueve bloques establecidos en la metodología de Osterwalder (2009), para visualizar el modelo de negocio de la empresa y generar nuevas ideas a implementar a corto y largo plazo, de acuerdo a las condiciones de la misma.

<p>Socios Claves</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restaurantes • Proveedores de equipo de enfriamiento • Proveedor de vasos de membrana orgánica 	<p>Actividades clave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividades operativas <ul style="list-style-type: none"> • Marketing • Actividades administrativas <ul style="list-style-type: none"> • Contratos • Convenios • Gestión de historiales de clientes • Gestión de distribuidores <ul style="list-style-type: none"> • Atención de eventos • Gestión de franquicias • Relaciones publicas <p>Recursos claves</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recursos humanos • Recursos financieros <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones • Recursos jurídicos • Maquinaria y equipos 	<p>Propuesta de valor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cobertura para eventos (entrega de producto + servicio de despachado). 2. Personalización de sabores (sabor base o combinado + fruta o dulces). 3. Producto con alto porcentaje de pulpa. 4. Producto de producción propia (no industrializado ni elaborado con bases). 5. Ingredientes de alta calidad. 6. Línea vegana. 7. Línea gourmet. 8. Línea "sabores del mundo". 9. Línea para diabéticos. 10. Topping (cubiertas) y bottom cover (cubierta interior del cono) de semillas selectas, personalizable. 11. Sistema de recompensas. 12. Historial de clientes para ofrecer promociones personalizadas. 13. Talleres familiares para aprender a preparar helados. 14. Desarrollo de tecnologías propias (maquinaria para producción y refrigeradores). 15. Uso de productos eco-friendly. 16. Venta ambulante 	<p>Relación</p> <p>Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sucursales • Página Web • Redes sociales • Asistencia Telefónica • Servicio postventa <ul style="list-style-type: none"> • Historial • Sistema de recompensas • Contrato (distribuidor) <p>Habilitador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenios <p>Canales</p> <p>Local: Sucursales, distribuidores (frigos), distribuidores (carritos), ferias, habilitadores locales, redes sociales, teléfono, marketing (ferias y eventos).</p> <p>Regional: Sucursales, distribuidores (frigos), distribuidores (carritos), marketing, teléfono, página WEB.</p> <p>Nacional e internacional: Sucursales, franquicias, marketing, habilitadores nacionales e internacionales, página WEB.</p>	<p>Cientes</p> <p>Habilitador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restaurantes • Organizadores de eventos <p>Comprador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población económicamente activa con un ingreso mínimo de \$4,000 mensuales <ul style="list-style-type: none"> • Estudiantes • Personas sin problemas de glucosa • Distribuidores (criterios para seleccionar a un distribuidor, como se evalúa – contrato) • Empresas con área de comedores. <p>Usuario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personas mayores de 3 años, sin problemas de glucosa. • Orizaba: 3,412 • Río Blanco: 1,142 • Córdoba: 3,699 • Total: 8,254
<p>Costos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura • Mobiliario y equipo <ul style="list-style-type: none"> • Software • Marketing • Comunicaciones <ul style="list-style-type: none"> • Sitio web • Capacitaciones • Gastos de operación • i+D (Investigación y Desarrollo) 		<p>Flujo de ingresos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talleres • Paquetes de servicio • Patentes y derechos de autor <ul style="list-style-type: none"> • Capacitaciones • Certificaciones • Demostraciones • Franquicias 		

Figura 2. CANVAS de la empresa.

Como puede observarse en la Figura 2, se encuentra la estructura del modelo de negocio, donde se incluyen los datos más sobresalientes de los clientes. Se realizó una categorización, en la que se clasifican como habilitadores, compradores o usuarios. Debido al deseo de expansión de los propietarios de la empresa, se amplía la relación y los canales de contacto con los clientes, ya que actualmente solo existe la venta directa en mostrador.

Se establecieron dieciséis propuestas de valor, de las cuales la empresa cuenta actualmente con cuatro, se plantea realizar cinco a corto plazo y el resto a largo. Dentro de las actividades clave, se consideran las relativas al proceso de producción. Esto se debe a que parte de las ventajas competitivas es el sabor de los productos y en los preceptos se considera la disponibilidad.

Análisis de procesos

Para cumplir con el precepto mencionado anteriormente, se tomó una muestra de más de 60 corridas de producción, esto por medio de observación directa. Posteriormente se realizó una entrevista con el personal de la empresa que se dedica a la fabricación de los productos, con la finalidad de extraer datos relativos a las técnicas que utilizan y las metas del departamento.

La información recaba se depuró y estructuró para realizar un análisis de procesos, los cuales se plasmaron en dos diagramas. De forma general, la empresa cuenta con 2 procesos productivos, uno para los productos que requieren una base láctea y otro para los que requieren una base de agua.

Figura 3. Diagrama de procesos para los productos a base de agua

De acuerdo a lo mostrado en la Figura 3 y en la Figura 4, se puede observar que la empresa cuenta con dos procesos de fabricación muy similares, para los diferentes tipos de productos que realiza.

Al hacer un análisis de cada una de las actividades del proceso productivo, se determinó que existe un cuello de botella en el despulpado. Esta actividad puede llevar hasta 2 horas para ciertos insumos, debido a que se realiza de forma manual, lo que hace que la productividad sea más baja de lo deseado por los propietarios.

Adicionalmente a los cuellos de botella que llegan a presentarse con algunos insumos, se cuenta con una restricción en el procesamiento, debido a que el tiempo que necesita la maquinaria es fijo, y está cronometrado a 25 minutos, esto sucede para una cantidad de producto limitada, puesto que la capacidad de la maquinaria es de 12 litros por lote.

Figura 4. Diagrama de procesos de los productos a base de leche.

Una vez que el tiempo de procesamiento termina, debe ser supervisado de manera sensorial, esto se realiza en la siguiente etapa y está ligado a la percepción del colaborador. Al realizar el proceso de inspección de la textura de los productos, se cuenta con que existe una etapa de re-fabricación si los productos no cumplen con las características demandadas.

Se hace una recolección de datos manual, para que posteriormente se analice toda la información obtenida del proceso de fabricación.

Propuesta de indicadores

Una vez que finaliza la etapa de recolección de datos, se necesitaron de medidas cuantitativas. Estas fueron plasmadas a través de diversos indicadores, que fueron presentados a la empresa, a modo de que pudieran seleccionar los que fueran de mayor utilidad, y que mostraran la productividad dentro de los procesos de producción.

Se definieron los criterios aceptables, a través de valores mínimos y máximos para cada parámetro, tomando en cuenta que las medidas se encontraran dentro de las posibilidades de los colaboradores. Algunos de los indicadores seleccionados son los siguientes:

$$\text{Rendimiento del insumo} = \frac{\text{Kilogramos de pulpa obtenidos}}{\text{Kilogramos comprados}} \times 100$$

Ecuación 1. Indicador de rendimiento de insumo.

El indicador se presenta de manera general, sin embargo, debe aplicarse de forma individual a los insumos que producen pulpas. Se utiliza para determinar el rendimiento que se ha obtenido por cada uno de los insumos en cuanto a kilogramos de pulpa aceptables, es decir, aquellos que cumplen con las políticas de calidad de la empresa. Se aplica a catorce insumos distintos, catalogados como pulpas. Se selecciona debido a la importancia del manejo de las pulpas en la propuesta de valor. Cada uno de los insumos tiene un valor deseable distinto, debido a la particularidad de cada uno.

$$\text{Merma de producto final} = \frac{\text{Litros de helado aceptados para venta}}{\text{Litros de helado producidos}} \times 100$$

Ecuación 2. Merma de producto final.

Este indicador se presenta de manera general, sin embargo, debe aplicarse de forma individual a cada una de los productos que ofrece la empresa. Está dentro de la categoría de proceso, y se utiliza para determinar la cantidad de producto final que cumple con la calidad deseada por la empresa y la cantidad desechada por no presentar la textura ni sabor necesarios.

Adicional a los anteriores, se realizó la propuesta de más de 100 indicadores, que fueron posteriormente probados por la empresa, para poder validar que son de utilidad.

Tablero de control

Debido a la cantidad de información que se extrae de las corridas de producción y al número de indicadores presentados a la empresa, se realiza una selección de los indicadores más adecuados. Posteriormente, estos son categorizados, de modo que puedan adecuarse a cada una de las áreas de la empresa.

Posteriormente, se crean los formularios del tablero de control en hojas de cálculo, donde se define a que sección pertenecerá cada dato. Siguiendo a esto, se realiza el vaciado de los datos, para poder visualizar los resultados y compararlos la periodicidad establecida anteriormente.

La Figura 5 muestra los datos pertinentes al indicador de la Ecuación 1. Debido a las características que se manejan para los distintos insumos, se establecieron distintos valores aceptables para cada insumo. Un ejemplo de esto son los insumos “mango 1” y “mango 2”, por ser de diferentes variedades y ser surtidos por distintos proveedores, poseen valores aceptables distintos. Lo mismo puede observarse con todos los insumos que producen pulpas naturales.

Número	Indicador	Fórmula	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Status
1	Rendimiento del insumo mango 1	Kilogramos de pulpa obtenidos / Kilogramos comprados	47%	43%	-4%	
2	Rendimiento del insumo mango 2	Kilogramos de pulpa obtenidos / Kilogramos comprados	70%	80%	10%	
3	Rendimiento del insumo fresa	Kilogramos de pulpa obtenidos / Kilogramos comprados	69%	72%	3%	
4	Rendimiento del insumo cacahuate	Kilogramos de pulpa obtenidos / Kilogramos comprados	94%	92%	-3%	
5	Rendimiento del insumo coco	Número de piezas aceptadas / Número de piezas compradas	98%	94%	-4%	
6	Rendimiento del insumo guanábana	Kilogramos de pulpa obtenidos / Kilogramos comprados	46%	44%	-2%	

Figura 5. Tablero de control, demostrando el indicador de rendimiento del insumo para distintos insumos catalogados como pulpas en la empresa.

Resultados y discusión

El desarrollo de CANVAS Business Model, permite a la MIPYME del caso de estudio, desarrollar propuestas de valor que le auguren el lograr sus objetivos de expansión, sin embargo, estas deben estar bien direccionadas al público meta.

Se establecieron dieciséis propuestas de valor conforme a las posibilidades presentes de la empresa y las esperadas a futuro, algunos de ellas ya se encuentran presentes, como el producto de elaboración artesanal, sin bases industrializadas y el alto porcentaje de pulpa que existe en los productos, al igual que el vínculo con proveedores, que puedan asegurar la calidad de los insumos y su disponibilidad pese a la estacionalidad.

Existen otras propuestas que se deben desarrollar a corto y largo plazo, considerando las capacidades actuales de la empresa, adicionalmente se tomó en cuenta un escenario favorable y uno desfavorable, para permitir un margen de acción.

Para que todas las propuestas que pueden observarse en la Figura 2 puedan llevarse a cabo, se considera las actividades operativas como una pieza clave, debido a problemas en inventarios que ha presentado la empresa, puesto que se desea elevar la recurrencia de los clientes.

Se encontró que los costos operativos son elevados, debido a la falta de estandarización en la fabricación de los productos y el tratamiento de los insumos, por lo que se decidió realizar un análisis de procesos. Se pudo observar la forma de trabajo de los colaboradores de la empresa, en la que se observaron tiempos de procesamientos más prolongados de lo debido, esto principalmente en los procesos que están relacionados a los insumos, debido a que las pulpas están directamente relacionadas con la propuesta de valor del negocio. Para mejorar la situación actual, se crearon indicadores para conocer el rendimiento de cada insumo.

Adicionalmente, se tomaron los tiempos para cada proceso. Pudo observarse que hay colaboradores que realizan las actividades en tiempos mucho más cortos, para lo cual, se crearon indicadores de productividad, tomando como base el tiempo más bajo de registrado. Al considerar un menor tiempo de producción, se puede observar una mejora en la administración de la producción, puesto que ahora existen metas a alcanzar en el departamento.

El tablero de control sirve de guía para determinar en que estado se encuentra la empresa cada semana o mes, al igual que se puede observar la información por áreas. Esto brinda a la empresa la posibilidad de tomar decisiones que ayuden a mejorar su productividad, el servicio al cliente, mejorar la mano de obra con la que cuentan. Todos estos puntos, se deben ver reflejados a mediano plazo en los recursos financieros, por lo que es pertinente mantener un seguimiento del caso.

Como punto final, mediante la implementación de las técnicas de este caso de estudio, se logró una disminución de falta de stock para venta planteada al inicio, por lo que se espera que la recurrencia de los clientes sea mayor.

Trabajo futuro

Con la información recabada hasta el momento, se pretende que en un futuro se cree un Mapeo de Flujo de Valor (VSM), con la finalidad de entender cada uno de los procesos de la empresa a profundidad, del mismo modo para poder identificar las actividades que no que no agregan valor.

Se debe mantener un seguimiento a la información de la empresa, para seguir comparando las cifras de productividad y encontrar márgenes de mejora, debido a que se necesita crear servicios que ayuden a incrementar la captación de clientes y que la compañía pueda alcanzar sus objetivos de expansión.

Conclusiones

Se realizó una propuesta de modelo de negocio para una microempresa local, que le permita generar propuestas de valor considerando sus capacidades actuales, y la capacidad que espera obtener a largo plazo. Con las técnicas desarrolladas para la empresa, debe aumentar la captación de clientes y recurrencia de los mismos. Una clave para lograrlo es la disponibilidad de los productos, misma que pudo mejorarse al analizar los procesos y establecer objetivos por área.

Se observó que, existía un cuello de botella y una restricción, que hacían que ciertos productos se queden sin inventarios de producto terminado, al igual que sin stock para venta, esta situación resultaba alarmante, puesto que tampoco se priorizaba el acelerar las actividades de los productos más vendidos.

La implementación de indicadores por área y el desarrollo de un tablero de control, han permitido a la empresa contar con información pertinente a abastecimiento, procesos, mano de obra, competitividad y recursos financieros. De este modo, la empresa puede contar con un mayor control, al igual que con información que apoye la toma de decisiones, haciéndola más acertada.

Se puede concluir que, existe una mejora en la administración de los procesos producción de la MIPYME, solventando los problemas que existían en los tiempos de procesamiento más largos de lo debido, al igual que se ha logrado disminuir la falta de producto en el área de ventas, asegurando que la empresa cuente con stock suficiente y pueda realizar las ordenes de producción en el momento oportuno.

Referencias

1. Berdugo, C. T. (2014). DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS: UNA NUEVA PERSPECTIVA DESDE EL CICLO DE VIDA. *Interciencia*, vol. 39, núm. 2, 111-115.
2. Imran, S., van Husen, C., & Haerberle, D. (2018). A service design framework for the initial phase of service development. *PROCEDIA CIRP* 73, 120-123.

3. Kimbell, L. (2017). *The Service Innovation Handbook: Action-oriented Creative Thinking Toolkit for Service Organizations: action-oriented creative thinking toolkit for service organizations; templates-cases-capabilities*. Amsterdam: BIS Publishers.
4. Kubota, Y. (2017). The task to design highly service-oriented Product-Service System. *Procedia CIRP* 60, 416–421.
5. Mañez, R. (12 de Marzo de 2017). Modelo Canvas. Obtenido de Marketing and Web: <https://www.marketingandweb.es/emprendedores-2/que-es-el-modelo-canvas/>.
6. Michalik, A., Möller, F., Henke, M., & Otto, B. (2018). Towards utilizing Customer Data for Business Model Innovation. *Procedia CIRP*, 310-316.
7. Muto, K. K. (2015). A Guideline for Product-Service-Systems Design Process. *Procedia CIRP* 30, 60–65.
8. Ost Scherer, J. &. (2016). Product-Service System (PSS) design: using Design Thinking and Business Analytics to improve PSS design. *Procedia CIRP* 47, 341 – 346 Osterwalder, A. &. (2011). *Generación de modelos de negocio*. Barcelona: DEUSTO.
9. Pavie, X. &. (2015). Leveraging uncertainty: a practical approach to the integration of responsible innovation through design thinking. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 213, 1040–1049.
10. Prendeville, S. &. (2017). Sustainable Business Models through Service Design. *Procedia Manufacturing* 8, 292–299.
11. van Capelleveen, G. (2019). The recommender canvas: a model for developing and documenting. *Expert Systems With Applications*.
12. West, S. &. (2016). Creating product-service system opportunities for small and medium size firms using service design tools. *Procedia CIRP* 47, 96 – 101.